

NOTA TÉCNICA MAIO 2026

Da ciência ao mercado: os desafios de transformar conhecimento em inovação e o papel das spin-offs acadêmicas

“Spin-off”s acadêmicas são empresas criadas a partir de pesquisas universitárias”

“Simplificar processos, fortalecer Escritórios de Transferência de Tecnologia e criar incentivos para pesquisadores empreendedores são medidas essenciais para ampliar o impacto da ciência.”

Autor: Maikon Cristiano Glasenapp (FURB, UNISUAM)

Apesar do crescimento da produção científica brasileira, converter pesquisa em soluções concretas ainda esbarra em burocracia, concentração regional e falta de incentivos. As spin-offs acadêmicas surgem como um dos caminhos mais promissores para mudar esse cenário.

A universidade brasileira produz muito, e cada vez mais. Nas últimas décadas, o país se consolidou entre os maiores produtores de conhecimento científico do mundo. Mas há um paradoxo que persiste: apesar de toda essa produção, boa parte do conhecimento gerado nas universidades não chega à sociedade. Fica restrita a artigos, dissertações e teses que circulam no ambiente acadêmico e raramente se convertem em soluções concretas para as pessoas, para as empresas ou para o poder público.

Os dados são reveladores. Segundo relatório da Controladoria-Geral da União (CGU), a taxa de transferência de tecnologia das universidades federais caiu de 9% em 2000 para apenas 3,49% em 2020, mesmo período em que a produção científica cresceu de forma expressiva. Ou seja: a ciência avançou, mas a ponte entre o laboratório e o mercado não acompanhou esse ritmo. O problema não é falta de conhecimento. É a dificuldade de transformá-lo em inovação aplicada.

Esse hiato entre produção científica e impacto prático tem raízes em obstáculos estruturais bem conhecidos: burocracia institucional, insegurança jurídica sobre a participação de pesquisadores em empresas, escassez de incentivos financeiros para a fase inicial dos projetos e ausência de uma cultura empreendedora consolidada dentro das universidades. Diante desse cenário, uma pergunta se impõe: como fazer com que a ciência produzida nas universidades brasileiras chegue, de fato, ao mundo?

Uma das respostas mais promissoras a essa questão são as spin-offs acadêmicas. Trata-se de empresas originadas a partir de pesquisas desenvolvidas em universidades, institutos de pesquisa ou programas de pós-graduação, criadas para transformar o conhecimento científico em produtos, serviços ou processos inovadores com valor real para a sociedade. Ao contrário de uma startup convencional, que pode surgir de qualquer ideia de negócio, a spin-off nasce diretamente do ambiente acadêmico: uma patente, um software, uma tecnologia desenvolvida em laboratório ou um método criado ao longo de anos de pesquisa.

Esses empreendimentos funcionam como um mecanismo de transferência de tecnologia e conhecimento entre a ciência e a sociedade, conectando universidades, setor produtivo e governo em um ecossistema de inovação. Quando funcionam bem, geram trabalho qualificado, fortalecem economias regionais, atraem investimentos e podem contribuir para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, em áreas como saúde, energia limpa e redução de desigualdades.

O processo de criação de uma spin-off acadêmica percorre quatro estágios. O primeiro é a identificação de uma ideia com potencial de negócio: professores, pesquisadores ou alunos percebem que um resultado de pesquisa pode ter aplicação prática. É o momento de fazer uma avaliação inicial e, se houver potencial, proteger a invenção, em geral por meio de patente. Os Escritórios de Transferência de Tecnologia (ETTs) das universidades são os principais apoiadores nessa etapa.

O segundo estágio é a avaliação de viabilidade técnica e econômica, também chamada de pré-incubação. A ideia é refinada: desenvolve-se um protótipo, elabora-se um plano de negócios e verifica-se se há mercado para o produto ou serviço. Nessa fase

também se decide como explorar a ideia, se licenciando a tecnologia para outra empresa ou criando um negócio.

No terceiro estágio ocorre a criação formal da empresa. Com a oportunidade bem definida, a spin-off entra em sua "infância organizacional": monta-se infraestrutura mínima, contrata-se pessoal e busca-se financiamento junto a agências como FINEP, CNPq ou fundações estaduais de amparo à pesquisa. Geralmente a empresa ainda não gera receita nessa fase e depende de apoio externo para sobreviver. O quarto estágio é a consolidação e a geração de valor econômico: a empresa cresce, começa a gerar empregos e receita, e pode se tornar referência em seu setor.

No Brasil, algumas universidades já mostram que o modelo funciona. A Unicamp mantém 73 empresas "filhas" ativas que utilizam tecnologias ou conhecimentos gerados na instituição. A USP gerou 129 spin-offs entre 2007 e 2011, resultando em 426 postos de trabalho e R\$ 4,9 milhões em arrecadação tributária. Empresas como o Buscapé, a LSI-Tec e a Technomar nasceram de pesquisas da Escola Politécnica da USP e hoje atuam em mercados nacionais e internacionais.

Mas esses casos ainda são exceção. O relatório da CGU revela que apenas seis universidades federais, tais como: UFRJ, UFG, UFV, UFMG, UFPR e UFRGS, respondem por cerca de 80% das spin-offs geradas no país. Outras 51 instituições informaram nunca ter criado nenhuma. A concentração é regional e institucional, e reflete um ecossistema de inovação ainda desigual. O marco legal existe, a Lei de Inovação (n. 10.973/2004) e o Código de Ciência, Tecnologia e Inovação (Lei n. 13.243/2016) criaram condições formais para a cooperação entre academia, governo e setor produtivo, mas as barreiras práticas ainda são muitas.

CONCLUSÃO

Fechar o hiato entre produção científica e impacto social exige mais do que leis: requer uma mudança cultural dentro das universidades, simplificação de processos, incentivos claros para pesquisadores que queiram empreender e fortalecimento dos Escritórios de Transferência de Tecnologia, especialmente nas regiões e instituições que ainda ficam à margem do ecossistema de inovação brasileiro.

As spin-offs acadêmicas não são a única solução para o problema da transferência de conhecimento, mas são uma das mais concretas. Elas provam que a ciência pode, e deve, sair do laboratório. O conhecimento já está lá. O que falta, muitas vezes, é o caminho para fazê-lo chegar ao mundo.

REFERÊNCIAS

- Araújo, m. H. Et al. Spin-off acadêmico: criando riquezas a partir de conhecimento e pesquisa. *Química Nova*, v. 28, p. S26-S35, 2005.
- Borges, m. R.; porto, g. S.; dias, a. A. Empresas spin-offs geradas no campus da USP de São Paulo: características e impactos econômicos. *RACEF – Revista de Administração, Contabilidade e Economia da FUNDACE*, v. 8, n. 2, p. 1-16, 2017.
- Brasil. Lei n. 10.973, de 2 de dezembro de 2004. Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo. Brasília, DF, 2004.
- Brasil. Lei n. 13.243, de 11 de janeiro de 2016. Código de Ciência, Tecnologia e Inovação. Brasília, DF, 2016.
- Controladoria Geral da União. Relatório de Avaliação: Economia da Inovação nas Universidades Federais. CGU, Brasília, DF, 20 dez. 2023.
- Etzkowitz, h. *The second academic revolution and the rise of entrepreneurial science*. *IEEE Technology and Society*, v. 22, n. 2, p. 18-29, 2001.
- Glasenapp, m. C.; Sampaio, c. A. C. Spin-off's acadêmicas: indicadores de impactos ecossocioeconômicos para avaliação da pós-graduação brasileira. *Revista Brasileira de Pós-Graduação (RBPG)*, Brasília, v. 20, n. 41, p. 1-31, jan./dez. 2025.
- Lauriano, N. G. et al. Dinâmica do Sistema Nacional de Inovação via Spin-Off Acadêmica: um Estudo de Caso. *Revista Gestão & Conexões*, v. 11, n. 3, p. 8-31, 2022.
- Pavani, C. Spin offs universitárias de sucesso: um estudo multicase de empresas originárias da Escola Politécnica da USP e da COPPE da UFRJ. Tese (Doutorado) – FEA/USP, São Paulo, 2015.

